

OYBEKNING "NAVOIY" VA ISAJON SULTONNING "ALISHER NAVOIY" ROMANLARI TAHLILI

Babakulova Nargiza Kurashbayevna

Namangan viloyati NamDU 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7769563>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Oybekni "Navoiy" va Isajon Sultonning "Alisher Navoiy" romanlari tahlili borasida ma'lumotlar keltirib o'tiladi.

Kalit so'zlar: "Rashahot ayn ul-hayot", "Matlab ut-tolibin", bayon, ifoda etish, ko'rsatish, "Yulduzli tunlar".

ANALYSIS OF THE NOVELS "NAVOIY" BY OYBEK AND "ALISHER NAVOIY" BY ISAJAN SULTON

Abstract. This article provides information on the analysis of Oibek's "Navoiy" and Isajon Sultan's "Alisher Navoiy" novels.

Key words: "Rashahot ain ul-hayat", "Matlab ut-talibin", statement, expression, demonstration, "Starry nights".

АНАЛИЗ РОМАНОВ "НАВОИ" ОЙБЕКА И "АЛИШЕР НАВОИ" ИСАЖАНА СУЛТОН

Аннотация. В статье представлена информация по анализу романов Ойбека «Навои» и Исаджона Султана «Алишер Навои».

Ключевые слова: «Рашахот айн ул-хайят», «Матлаб ут-талибин», высказывание, выражение, демонстрация, «Звездные ночи».

Istiqloq davri romanlari yangi ohanglar hisobiga boyidi. Uning ifoda tarzi jahonning ilg'or an'analarni o'zlashtirishi va milliy adabiyot tajribalarini davom ettirishi natijasida o'zgacha usullar sintezini barqarorlashtirdi. Ifodaning qabariqligi, tasvirning serqatlamligi, mazmun, ruhiy holat manzaralarining rang-barangligi bilan insonni badiiy tadqiq etishga an'anaviy usullar (bayon, ifoda etish, ko'rsatish, tasvirlash)ning o'z o'rnini bo'shatib berayotganligi bilan alohidalik kasb etadi.

Xalqimizning azaliy orzusi bo'lgan Mustaqillik juda ko'p jabhalarda bo'lganidek, ma'naviyat sohasida ham katta o'zgarishlarni vujudga keltirdi. Millatimiz hayotida mavjud bo'lgan ma'naviy-axloqiy muammolarga har qachongidan ko'ra ham diqqat-e'tibor kuchaydi.

Istiqloq mafkurasi xalq va jamiyat hayotiga chuqur singib borayotganligining o'ziyoq, badiiylik mezonlaridagi o'zgarlarda namoyon bo'lmoqda. Bugungi kunda globallashuv jarayonida ma'naviy qadriyatlarining hayotiy zarurati oshmoqda. Afsuski, XIX asrdan boshlab G'arbiy Yevropa adabiyotidagi ayrim oqimlarda ezgulikka bepisand qarash, jamiyatning axloqiy-estik me'yorlarini oyoqosti qilish kabi noxush hollar uchray boshladi. Bu esa o'z navbatida har qanday axloq-odobni inkor etishgacha borishga bo'lgan urinishlar samarasida vujudga kelgan oqimlar sifatida namoyon bo'la boshladi.

Sharqda esa buyuk an'analarni tadrijiy davom ettirilib, asosan axloqiy, ma'naviy qadriyatlar asosidagi talqinlar etakchilik qilganligini kuzatish mumkin. Bu esa insonning shaxs sifatida kamol topishiga zamin hozirlasa, ikkinchidan, shu mavjud jamiyatning muvozanati odob-axloq, insoniy burch, mehribonlik va shafqat tuyg'ulari bilan ushlab turilar va hozirgacha bu tushuncha bizning butun vujudimizning yashash a'moliga aylanganid ulgurganligi bilan

izohlash mumkin. Inson ruhiyatini parvarishlovchi birdan-bir yuksak soʻz sanʼati vositasida erishilishi, yaʼni badiiy kitob mutolaasi jarayonida qoʻlga kiritiladi. Shuning uchun ham badiiy asar oʻqish bugungi kunda davlat siyosati darajasiga koʻtarilishi ham bejiz emasligini teranroq anglay boshlaymiz.

Ikki asar mutolaasi. Ularni birga oʻqigan kitobxon egizaklarni adashtirib qoʻygani kabi shoshib qolishi, oʻxshash voqealarni ikki asardan bitta ipga terib, qoʻshib-chatib aytishi bor gap!.. Lekin egizaklar qanchalik oʻxshash, bir ota-ona, bir oila farzandi boʻlmasin ularning xarakter xususiyati, dunyoqarashi, hatto qisman boʻlsa-da tashqi koʻrinishi ham turlicha boʻladi. Buni ziyrak kitobxon tez anglashi tabiiy. Biroq inkor etib boʻlmas yana bir haqiqatimiz borki, bu ikki asar ezgulik yoʻlida birlashgan musht kabi biri-birini toʻldiradi, biri-biridan kuch oladi.

Bundan bir necha yil oldin Oybekning “Navoiy” romanini ilk marotaba oʻqiganimda pok qalbli bobomizga mehr qoʻygandim, Oybek mahoratiga tasannolar aytgandim. Har safar bu asar haqida eshitsam, undan iqtiboslar oʻqisam yoxud sujetiga oʻxshash voqealarga duch kelsam ilm ahli Sultonmurodga qoʻl bergan, sarkardalardan ham ortiq mardlik koʻrsatib qilichini hassa kabi suyab tepalikka shahd ila chiqib ketayotgan, chodiridagi musicha tuxumlarini asrab qolgan, “Gar turo dar bihisht jo boshad, Digaron doʻzax ixtiyor kunand”(Sen jannatga tushadigan boʻlsang, boshqalar doʻzaxni afzal qiladilar (Oybek, “Navoiy”, Yangi asr avlodi, 2019, 312-bet) deya vijdotsiz amaldor Majididdinga xayolan hujum qilayotgan haqiqatpesha, ilmparvar, mehribon Navoiy bobom shuurimda gavdalanardi. Hozir Isajon Sultonning “Alisher Navoiy” romanini mutolaa qilib, maʼlumotlar va tuygʻu “omborim”ga shoirning bolalik damlari, Mashhad-u Samarqandda chekkan zahmatlari, ota-ona ruhlari uchun Ansoriy maqbarasini supurib topgan quvonchlarini(Isajon Sulton, “Alisher Navoiy”, Adabiyot, 2021, 392-bet) ham qoʻshishim mumkin. Shubhasiz, ikki asar ham kitobxoniga Navoiy siymosini yaqinlashtiradi.

“Har kimning qalbida oʻz xalqining jajji qiyofasi yashaydi”, deydi Freytag. Ana shunday milliy qiyofani aks ettirish, XV asr Xuroson va Movarounnahr tarixi, ajdodlarimiz xarakteri, urf-odat, xulq-atvor, turmush tarzini yoritish, haqqoniy va tarixiy haqiqatlarga muvofiq gavdalantirish ikki adib uchun qanchalik mushkul yoki aksincha boʻlgan, deb oʻylaysiz?

Oybek “Navoiy” romanini yozmoqchi boʻlgan davrda bobomiz qiyofasi quyuq tumanlar ichida chirogʻi oʻchgan uy kabi zulmatda edi. Lekin Oybek unga pok niyat va ixlos bilan qadam qoʻyaverdi, ruhan kurashdi, mafkura va turli davrlar xiralashtirib qoʻygan chiroq oynagini tozalab, qalblarga yorugʻlik olib keldi. Oybek Navoiy haqida dastlab eski maktabda eshitadi. Shu davrdan qalban Navoiy navosiga ilhaq boʻlib yashaydi. U yurak talpingan kuylar sari intildi, oʻqib-oʻrgandi: “Zafarnoma”, Koshifiy, Qazviniy, “Rashahot ayn ul-hayot”, “Matlab ut-tolibin”, Klavixo, Abdurazzoq Samarqandiy, Vosifiy, Mirxond, Bobur, Xondamir...

Mana shunday samarali mehnatlar tufayli bugungi kitobxon u yaratgan Navoiy obrazini tanidi. Oybek tarixning murakkab davrida yashadi, kommunistlar partiyasi oʻshanda jamiyatni harakatlantiruvchi asosiy kuchga aylanib talaygina xayrli ishlarni amalga oshirdi. Xususan, yoppasiga elni maʼrifatlashtirish siyosatini olgʻa surdi. Partiya va hukumat bular uchun sarmoya va mablagʻlarni ayamadi. Lekin shu bilan birga xalqning aql-zakosi, or-nomusi boʻlgan kishilarni qirib tashladi. Sovet tuzumini yoritish masalalarini yozuvchi va shoirlar oldiga vazifa qilib qoʻydi. 1937–1952-yillarda tikilgan dorlardan arang omon qolgan Oybek mustabid tuzum bilan hisoblashishga majbur boʻldi. Ana shunday vaziyatda u Navoiy obrazidan kuch va madad oldi. 1937-yili “Navoiy” romani uchun xamirturush vazifasini oʻtagan “Navoiy” nomli poema yozdi.

Roman ustida ishni 1940-yillarda boshladi. Ikkinchi jahon urushi boshlanganidan keyin chinakam dohiylar, sarkardalar, turli sohalarning sardorlariga ehtiyoj kuchayotgan davrda xalqqa bilimli, uzoqni ko'ra oladigan Navoiy obrazi bosh bo'lishi mumkin degan o'ylari xato emasligini angladi. Ana shunday zarurat tufayli romanni tugatish uchun katta ilhom, kuch-g'ayrat bilan ishladi.

U Navoiy bilan yashadi, uning siyratini anglash uchun uyidan hujra ham qurdirdi, sham yorug'ida qalam tebratib, XV asr muhitini his qildi. Shu tariqa bu asar dunyo yuzini ko'rdi. 1941-yili nishonlanishi rejalashtirilgan Navoiy tavalludining 500 yilligi Ikkinchi jahon urushi tufayli yetti yilga kechiktirildi. 1948-yil bu qutlug' sana o'zbek xalqining milliy bayrami sifatida ilk bor nishonlangandi. O'sha tantanaga ham Oybek Navoiy ruhiga muhabbat bilan bosh-qosh bo'ldi.

Xo'sh, Isajon Sulton "Alisher Navoiy" romani uchun qanchalik mehnat qildi, asarning zamonamizga daxldorligi qay darajada?

Isajon Sulton bu romanni 2016–2020-yillarda yozganligi ko'rsatilgan. Roman 2021-yilgacha qayta ishlanib, nashrga tayyorlandi. Bu romanda tarixiy, badiiy, xotira asarlari bilan bir qatorda Qur'oni karimga murojaat qilindi, asardan Navoiy bitiklari kabi hamdlar o'rin oldi: "Bu ma'voda hech kim o'zining ne ekanini bilmaydi. Biroq o'z tirikligidan, tevarigidagi hayot jo'shqinligidan hayron-hayron turadi. Barchasi o'zlarida ro'y berayotgan o'zgarishlarga ajablanib, Olamlar Parvardigoriga shu tiriklik uchun so'ngsiz shukronalar aytishadi". Adib jarayonda Oybekning "Navoiy" romanidagi voqealarni yanada mufassal o'rgandi, tarixiy haqiqatlarni tikladi, ularni yanada boyitdi. Xususan, Oybek asarida Navoiyning bolalik va yigitlik chog'larini tasvirlashni joiz deb topmasdan, asar voqealarida uning yetuk shoirlik davrini tasvirlaydi va to'qima obrazlar tufayli Navoiyning ideallashtirilgan qiyofasiga kitobxon nigohini qadaydi. Isajon Sulton esa salafлари ijodini to'ldirib Navoiyning bolalik va o'smirlik yillari ham ochib berilgan asar yozishga harakat qildi.

Kitob mutolaasi kamayib, ichimizdagi nafs viruslari urchib yotgan bir davrda bu asar qanchalik ahamiyatli? Bahodir Qobul bugunimiz va Navoiy bobomiz haqida shunday yozadi: "Amir Alisher Navoiyning har satri nafaqat turkiylarning, balki insoniyatning yo'l ko'rsatar chirog'i ekanligi allaqachon tan olingan bo'lsa-da, Hazratning yoziqlarini sharillatib o'qib, parillatib aytib berish ajdodlar-avlodlar orzusi bo'lib qolavergan. Hazratning biron-bir asarini boshqa kitoblarni o'qigandek erkin va maza qilib o'qishning imkoni yo'q. Sabab, savodsizlik va Navoiyning mangulikka tegishli o'lmas tilidan bebahrlik". Bu fikrlarni o'qib, xayolimda savollar aylana boshladi: Biz ilmdan uzoqlashib, ijtimoiy tarmoqlardagi "yurakchalar"ni sanash bilan ovvora, o'zi uyida o'zligiga begona kimsalarga aylanib bormayapmizmi? Hammomdan nopok chiqib ketmayapmizmi? Yaxshilik va yomonlik doim hamroh bo'ladi. To'g'ri, bilim uchun kurashib, ziyo taratayotgan vakillar ham bor, ammo ilm quyoshi faqat kungaylarga to'kilyapti, ammo terskayga ham kun kerak axir. Terskaylarda qolgan qor-u muzchalarning oyoq bossa botadigan balchiqqa aylanib qolmasligi uchun ham ilm ziyolari kerakdek, nazarimda. Tarixda hamma davrlar murakkab bo'lgan va hozir ham yengil davrni boshdan kechirmayapmiz. Albatta, bularning barchasi inson tafakkurida evrilishlar yasaydi. Tarixning murakkab davrida yaratilgan "Alisher Navoiy" romani bizni ilm sari chorlashiga umid qilamiz.

"Abdulla Qodiriy "O'tkan kunlar" uchun otildi;

Oybek "Navoiy" romani uchun nohaq zulmga uchrab, oqibatda tildan ayrildi;

Maqsud Shayxzoda "Jaloliddin" va "Mirzo Ulug'bek" uchun yigirma besh yilga "kesildi";

Mirkarim Osim tarixiy asarlari uchun o'n yilga qamaldi;

Pirimqul Qodirov “Yulduzli tunlar” uchun qanday og‘ir iztiroblarni boshidan kechirib, umrining oxirida bedavo xastalikka giriftor bo‘ldi.

Bu ma‘shum ro‘yxatni, afsuski, yana davom ettirish mumkin”(Xayriddin Sulton, “Maktub”; “Alisher Navoiy”, Adabiyot, 2021, 508-bet). Shu o‘rinda tarixiy adolatni yoritib ketishimiz ham kerakki, Isajon Sulton “Alisher Navoiy” romani uchun O‘zbekiston xalq yozuvchisi yuksak unvoni bilan mukofotlandi.

Ikki asarda bir tarixiy shaxsga bag‘ishlangani uchun ham o‘xshash nuqtalar, ikki xil rakursdan qaralgani uchun farqli tomonlar uchrab turadi. Masalan, Navoiy adabiyotga ixlos qo‘yib, g‘azali tufayli Lutfiy ehtiromiga sazovor bo‘lishi bu asarlarda ikki xil tasvirlangan. Oybekning “Navoiy” romanida yosh Alisher shoir Lutfiy yoniga yolg‘iz borganligi ko‘rsatilgan: “Mana u ko‘pdan buyon qilgan kuchli orzuning kutilmagan vaqtda bir qistovi bilan o‘rnidan turdida, ko‘chaga otildi. ... O‘z tengi bolalar ko‘chalarda, tomlarda gala-gala o‘ynab yurishadi; kimi yong‘oq o‘ynaydi, kimi yoydan o‘q uzadi.

ALISHER – bola esa shaharning Bog‘ishamol tarafiga(Isajon Sultonda Lutfiy Hiriyan yarim kunlik masofadagi Dehi Kanorda edi, deya ko‘rsatilgan) ildam yurib, serhasham bir eshik oldida to‘xtaydi. ...Katta, daraxtzor hovlida hassaga suyalib, asta-asta yurgan mo‘ysafidga – zamonning ulug‘ shoiri mavlono Lutfiyga ko‘zi tushishi bilan uzoqdan salom beradi va yugurib, o‘zini bir onda cholning yonida ko‘radi va unga bolalik ko‘zlarining toza samimiyati bilan tikiladi”(320-bet).

Isajon Sultonning “Alisher Navoiy”sida esa bola Alisherni Lutfiy hazratlarining o‘zi chorlaganligi, uning qoshiga tog‘alari Mirsaid va Muhammad Ali bilan birga borganligi qayd etilgan: “Oradan bir oyga yaqin vaqt o‘tib, boshdan-oyoq changga botgan tog‘oyilar kirib kelishdi. Horigan bo‘lishsa-da, kayfiyati chog‘, bir muddat istirohatga ruxsat berilganini, Alisherni mavlono Lutfiy o‘z huzuriga chorlaganini aytib, shu sababli to‘ppa-to‘g‘ri shu yoqqa kelaverishganini aytishardi” (73-bet).

Oybek tasviri orqali biz yosh Alisherning ilmga, adabiyotga ishtiyoqi, qiziqishi, iste‘dodi nihoyatda kuchli ekanligi, Isajon Sulton tasviri orqali esa yosh jiyanining qobiliyatiga befarq bo‘lmagan tog‘alari obrazi, ularning ulug‘ adib hayotida tutgan o‘rnini, bu orqali yaxshi shoirni zamona tarbiya qilishini ko‘rishimiz mumkin. Albatta, tug‘ma iste‘dod ham muhim o‘rin tutadi, lekin yaqinlar, zamondoshlar e‘tirofi Navoiyni kashf qiladi.

Oybekning “Navoiy” romanida shoir atrofidagi oddiy shaxslarni va ularning hayotida adibning darajasi ulug‘ ekanligini ko‘rishimiz mumkin. Isajon Sulton asarida esa voqealar rivoji Navoiy obrazi atrofida aylangan, to‘qima obrazlar ham “Navoiy” asarichalik ko‘p emas, endi u tarixiy shaxslar, dalil va isbotlar hamda qimmatli maktublar bilan boyigan.

Bir xil voqealar ikki asarda qanday yoritilgan? Keling, bularni, baholi qudrat, ko‘rib chiqamiz.

Husayn Boyqaroda Navoiyni Astrobodga hokim qilish fikri qanday paydo bo‘ldi?

Oybekning “Navoiy” romanida kayf-safoga berilib, xazinani ko‘kka sovrarayotgan podshoga ikki tuman oqcha kerak bo‘ladi. Ammo xazinada pul yo‘q, uni topib berish va‘dasini qilgan Majiddiddin uni bosh vazir qilishini so‘raydi, ayonki, bunda faqatgina Navoiy zulmga to‘siq edi. Shu tariqa asarda Navoiy Astrobodga “surgun qilingan”:

– Men sizni Astrobodga yubormoqni munosib ko‘rdim, – dedi podshoh ovozini balandroq qo‘yib.

– Har qanday bahona topsangiz ham qarorimdan voz kechmasmen. (“Navoiy” romani, 310-bet).

“Alisher Navoiy” asarida esa podsho u darajada maishatparast emas, soliqni ham xazina bo‘shagani uchunmas, aksincha uni ko‘paytirish uchun solish niyatini Majididdindan qabul qiladi, hatto Oybek asaridan farqli unda amaldorlarga ham soliq solinadi: “Mulklar o‘lchanib baholanar, hosil chamalanib nisob chiqarilar, to‘lov uchun muddat belgilanib, xat imzolatib ketilardi. Avval qora xalq yelkasidagi soliq mashaqqati endi o‘rtahollar va yuksak martabali kishilar zimmasiga tushib, hammani esankiratib qo‘ydi”(257-bet). Navoiyning Astrobodga hokim qilinishi ham xazina yoki adolatsizlik tufayli emas, zaruriyat jihatidan bo‘ladi: “Astrobod bilan Hisor notinch bo‘lib, shu ikki navohiyda goh-goh g‘alayon olovlari yolqinlanib turardi”(256-bet); “Sulton Husayn a‘yonlar bilan kengashib, saxovat-u xulqda benazir Alisher Navoiyni Astrobodga hokim qilib tayinlashdan boshqa chora qolmaganini, yo‘qsa, sovutlar kiyilib, qilichlar qinidan chiqib, qon to‘kilishini tushunib yetdi“(296-bet).

“Navoiy” romanida Majididdin soliq yig‘ishda To‘g‘onbekka, “Alisher Navoiy”da Qora Mo‘g‘ulga suyanishi ko‘rsatilgan.

Haydar Sabuhiy va Navoiyning zaharlanish voqeasi

Haydar Sabuhiy ikki asarda ham beqaror, uzoqni ko‘rolmaydigan, sayoz kishi deb ko‘rsatilgan. Uning achchiq, kinoyali tili tufayli zindonband etilishini Oybekning “Navoiy” romanida kuzatamiz. Bunga sabab, Navoiyning joniga Astrobodda suiqasd qilishlariga qarshi Haydarning bosh ko‘tarishi edi. Ammo Isajon Sultonning “Alisher Navoiy” romanida zaharlanish voqeasi ig‘vo ekanligi yoritilgan: “Men buni demadim. Ayrim kishilar Sulton Husayn mirzo Alisher Navoiyni Astrobodga atay surgun qildi, hatto zaharlab o‘ldirmoqchi degan gap tarqatibdi. Shunday gap-so‘zlar uning qulog‘iga yetib borgan bo‘lsa ajabmas.

– Kim tarqatibdi?

– Amirning o‘z jiyani Haydar Sabuhiy. Bu gapni Astroboddan Hirotga kelganida ayrim kishilardan eshitgan emish”. (308-bet).

Haydar “qilmishlari” uchun “Navoiy” romanida zindonga tashlangan, keyinchalik darveshlikni tanlagan bo‘lsa, “Alisher Navoiy” asarida u bir umrga saltanat ishlaridan chetlashtirilgan.

Xo‘sh, Navoiyning ukasi Darveshali nega isyon ko‘tardi?

“Navoiy” hokimiyatdagi nohaqlig-u adolatsizliklar, Husayn Boyqaroning tartibsiz siyosati Darveshalini to‘ydirib yuborganligi uchun qo‘zg‘olon ko‘targaniga ishora qilinadi. “Alisher Navoiy” romanida buning sabablarini donolik, fahm-u farosatda tengsiz kishi Xoja G‘iyosiddin Dehdor tilidan quyidagicha bayon qiladi:

“– Darveshali bir kitobdor bo‘lsa, unda isyon qilmoqqa ne had. Qoldiki, kimlardir bir nimalarni qulog‘iga shivirlagan chiqar? Yoki yoshligiga borib, Amir Alisherning Astrobodga yo‘nalishidan norizo bo‘lsa ajabmas”. (307-bet).

Majididdinning porloq quyoshi qanday so‘ndi?

Har ikki romanda ham bu obraz poraxo‘r, qo‘ltiqdan tushganini qo‘njiga uradigan, boylik va mansab izidan nomatlub ishlardan ham tap tortmaydigan qilib tasvirlangan. Aynan shu obraz orqali biz boylik, mol-mulk insonga hech qachon vafo qilmasligini, hiyla-nayranglarimiz o‘z oyog‘imizga bolta bo‘lishini bilib olishimiz mumkin.

“Navoiy” romanida Majididdinning vazirlik darajasidan tushishiga adolatsizlikka qarshi ko‘tarilgan Darveshali isyoni sabab edi. Husayn Boyqaroning nazaridan qolgach esa ayyor Nizomulmulk tufayli boridan, chumoli kabi yig‘gan hamma oltin-u kumushlaridan mahrum bo‘ladi. So‘ng haj safarini o‘ziga ma‘qul ko‘rib To‘g‘onbek bilan xayrlashib, roman voqealaridan uzoqlashadi. Isajon Sultonning “Alisher Navoiy” romanida, Majididdinning tole yulduzi so‘nishi ham bu asardan farqli tasvirlangan va uning hokimiyat tepasidan ketishi romanda quyidagicha ochib berilgan: “Haydar Sabubiy” zaharlanish bilan bog‘liq gap-so‘zni mastlik chog‘i Abdulloh Noiy degan kishidan eshitganiga iqror bo‘ldi. Bu bemulohaza yigitga had urish jazosi belgilandi va bir umrga saltanat ishlaridan chetlashtirildi. Abdulloh Noiy istab borganlar esa uni kimlardir ikki kun avval uyida o‘ldirib ketishganidan xabar topishdi. U Majididdin eshigida xizmatchi bo‘lgan ekan. Shu tariqa, ip uchlari Majididdinga borib taqaldi”(309-bet). Ikkala asarda ham ochko‘z vazir boyligi Amir Muhammad Ali Atka tomonidan musodara qilinadi. Ammo Isajon Sulton Majididdinning ayblarini bo‘yniga qo‘yishini yoritgan tasviri, nazarimda, tabiiylikdan yiroq. Asarda Majididdinni “qulatish” uchun maydonga o‘zi ishdan bo‘shatgan Muhammad Amruobodiy kirib keladi va Majididdinga uning bir og‘iz kamsitish so‘zi yetib borgach, u hamma aybini shunchaki tan oladi, boridan ayrilgach vazirni hajga yuborish qaroriga keladilar, so‘ng vazir Makkaga ketyotganda yo‘lda noma‘lum qotillar tomonidan o‘ldirib ketiladi. Bular shunchaki voqeanavislikdek tuyildi menga. Balki, uning qo‘rqoqligini bo‘rttirish uchun shunday qilingandir, yana o‘ylab ko‘rsa arziydi, bu bir kitobxon nigohim xolos. Oshpaz Abdusamad va xizmatchi Abdulloh Noiy – taqdirlari o‘xshash ikki personaj Ikki asarda ham zulm qo‘lida o‘yinchoq bo‘lgan nafs bandalari bor va ularning taqdirlari ham o‘xshash – o‘lim bilan tugaydi. Ular “Navoiy” romanidagi shoirni zaharlamoqchi bo‘lgan oshpaz Abdusamad va “Alisher Navoiy” romanidagi ig‘vochi Abdulloh Noiy. Ular uchi topilmasin deya uzilgan kalava iplari, xolos. Navoiyning asardagi so‘zlari har ikkalasiga ham tegishli og‘riqli ingroq: “Abdusamad kim? Ojiz, gumroh bir banda, aqldan mahrum bir olat! Haqiqiy jallodlar, qotillar, eng qabih jinoyatkorlar Hirotdadirlar” (“Navoiy”, 376-bet).

Shunisi ravshanki, har ikkala tarixiy asardan ham bugunning gapini topishimiz mumkin. Navoiy bejiz Badiuzzamonni tarixni o‘rganishga da‘vat etmagan. Bu da‘vatlar bizga ham tegishli. Masalan, bu asarlarni mutolaa qilar ekanmiz, yuritilayotgan davlat siyosati, yuz bergan parokandalik sabablari bizni hushyorlikka chaqiradi, Navoiyning Badiuzzamonga(aslida, Husayn Boyqaroga) yuborgan maktubidagi mummolar ham ko‘zimizni ochishga chorlaydi. Zero, Navoiy aytib o‘tgan o‘sha illatlar hozir ham davom etib kelmoqda. Navoiyning turkiy til uchun mardona kurashi yuragingizni achishtiradi, hozir ham bu muammo boshqa ko‘rinishda bo‘lsa-da, ichimizda turqi sovuq bo‘riday kezib yuribdi. O‘zbek tilimiz yana bir Navoiyga muhtoj. Davr har birimizdan Navoiy bo‘lishni talab etmoqda. Ulug‘bek Hamdam aytganidek: “Binoyidek bo‘lish oson, eplay olsangiz Navoiydek bo‘ling”.

ISAJON SULTON IJODIGA BIR NAZAR

O‘zining bir qator hikoya va qissalari bilan o‘quvchilarini topa bilgan, adabiyotshunoslik ilmi sohasida ham muayyan tadqiqotlar olib borayotgan yozuvchi, shoir, munaqqid binobarin, yangi asr ostonasida adabiyot maydonida shakl va mazmun qamrovi, ma‘no-mohiyati bilan badiiy tafakkur olamida turli xil mavzudagi asarlari bilan o‘quvchilar qalbidan joy olib ulgurgan ijodkorlardan biri Isajon Sultondir.

Yangilanayotgan badiiy tafakkurga sezilarli hissasini qo‘shib kelayotgan Isajon Sulton izlanishlarida buning yorqin ifodasini kuzatamiz. Istiqloq davri adabiyoti shaxsni o‘zlikni anglash yo‘lidagi turfa xil holatlarni ramziy, majoziy, tasvir orqali aks ettirmoqda. Istiqloqla erishganimizdan keyin yaratilgan ko‘pgina asarlardan oliy rutbaga ko‘tarilgan, dunyo yaralishining sababi, adoqsiz ilohiy nur bilan yo‘g‘rilgan inson ruhiyatidagi o‘zgarishlarni asar sujetiga singdirganligini adibning bir qator nasriy asarlari misolida kuzatish mumkin.

Bu davr adabiyoti mavzu nuqtai nazaridan ham, badiiy tasvir tamoyillari jihatidan ham biror qolipga solinmagan, tabiiy ravishda taraqqiy qilayotgan estetik hodisa sifatida namoyon bo‘layotganligini ham qayd qilib o‘tish lozim. Bu esa badiiy adabiyot uchun hayot haqiqatini ko‘rsatish bilan bir qatorda inson ruhiy olamidagi ma‘naviy evrilishlarni, turfa xil ziddiyatli holatlarni tasvirlash jarayonida namoyon bo‘lmoqda: “Qahramonlar qismati, shaxsiyati, ruhiyati tasviri, tahlilidan ko‘pdan-ko‘p ramziy-simvolik ishoralar, shtrixlar, kinoya-kesatiqlar, yana qandaydir sirli jihatlarga duch kelib xayolga tolasiz, ularning mag‘zini chaqishga urinasiz” [1,65-bet], deb qayd etganda adabiyotshunos Umarali Normatov haqli edi.

Shu boisdan ham, Istiqloq adabiyoti xilma – xil, turfa xil ohangdagi badiiy asarlarni maydonga keltirdi. Unda turli tuman ijodiy tajribalar qilish, turli “izm” lar izidan bora olish imkoniyati mavjudligi namoyon bo‘ldi. Bu davr adabiyoti tipik odamni emas, balki alohida o‘ziga xos va betakror odamni tasvir etmoqda. Istiqloq davri adabiyoti munosabatlar adabiyotiga, tuyg‘ular, kechinmalar adabiyotiga aylanib ulgurdi.

Odam anglash qobiliyati sabab olamining sarvari darajasiga ko‘tarildi. Chunki hayot hodisalarini, o‘z fikr-u tuyg‘ularini, o‘zgalarning o‘y-u xayollarini anglab yetish kishini Yaratganni anglash sari olib boradi. «Anglash» tushunchasi zamirida bilishdan tashqari to‘yish holati ham mavjud. Inson hissiy – intellektual faoliyatining oliy ko‘rinishi bo‘lmish san‘at hodisalariga tatbiqan ham anglash so‘zini burilishlar sababli hayot kechirish, fikrlash va sezimlar tarzida ro‘y berayotgan shiddatli o‘zgarishlar ruhiga moslashish uchun bugunning odami o‘zini ancha zo‘riqtirishi lozim bo‘ladi. O‘zlik sari eltuvchi uzun yo‘lni bosib o‘tish hech mahal oson bo‘lmagan.

Fikr va ruhning yangilanishi estetik qarashlarning ham tozarishga olib keladi. Insoniyatning zavqi o‘zgarishi bilan azaldan o‘ziga xos bo‘lishga intilib kelgan ijodkorlar badiiy asar doimo undan oldin yaratilganiga o‘xshamaslikka intilish natijasi o‘laroq paydo bo‘ladi. Hikoya janri tarkibidagi o‘zgarishlar turfa xil adabiy yo‘nalishlar, muayyan yo‘alishga xizmat qiluvchi adabiy oqimlar, tabiiyki, hikoya poetikasiga ham yangi yangi uslub o‘zgarishlarni olib kirdi. Shu jihatdan, Isajon Sultonning “Qaydasan jannat?” turkumidan o‘rin olgan “Yigirma birinchi asrning sakkiz yashar bolasi”, “TOD”, “Ayvon” [2, 145-bet] hikoyalarining strukturasi yoki kompositsoin yaxlitligida ham ijodkorning o‘ziga talqini kuzatish mumkin. Adib hikoyalarida insonni o‘zligini anglash yo‘lidagi harakatlari asosida uning qalb istiroblarini kuzatish mumkin.

REFERENCES

1. Normatov U. Umidbaxsh tamoyillar. Risola. – T., “Ma‘naviyat”, 2000. - 112 bet.
2. Isajon Sulton. Boqiy darbadar. Roman. Qissalar. Hikoyalar. – T., “O‘zbekiston”, 2011. – 280 -bet